

LAS TRES CANCIONES TITULADA: EL ROSINYOL, SIMPLES
AVECILLAS Y LA NIÑA HERMOSA.

EL ROSSINYOL.

El Rossinyol prenha la fresca,
sobre de un roure se posa á cantá,
ell ne dicta una cansoneta
per las doncellas poder alegrar.

El Rossinyol á la primavera
canta, se alegre y fa lo niu tot sol
sempre lo fa al ciment de una branca
que no la alcanza aquell qui la vol.

Si al Rossinyol ne tè vuit pessetas
son trenta rals que prou se pot di,
ell las dóna á la seva amoreta
un sant diumenge de bon dematí.

Vos, doncelleta que aneu á la plassa
que una sistella de flos ne portau,
vostras miradas per mí son falsas
y al Rossinyol vos sempre al travesau.

Cuant sos promesos de cop son entesos
la afició luego als fá casar,
el Rossinyol ab aquella alegría
antes del dia se posa á cantar.

Si ell te sogra y mustachuda,
si es iracunda, qué aflixió,
el Rossinyol ja los contempla
dalt la branqueta ab són bon so.

Cuant son casats al primer vespra
ja de aquet món tenen el consol,
el Rossinyol ab aquella alegría
sempre los canta aquell so tant dols.

Si ab cota blava ell si barreja,
seguit no hi falta desunió,
el Rossinyol ab aquella alegría
canta á la Aurora ab gran primor.

Cuant son casats al cap dels nou mesos
tot son sospirs, llantos y plors,
el Rossinyol ab aquella alegría
sempre los canta sereu mes de dos.

Mólt amenut segueix sos passos,
saber qui tracta ab afissió,
el Rossinyol de aixó sen burla,
pren la rosada ab són bon to.

Dichós el pare y també la mare
que Dèu los dó un galan hereuet,
el Rossinyol ab aquella alegría
sempre los deya gardeulo del fret.

Si la experimenta, quina desgracia,
ell sen va á riurer al Roselló,
el Rossinyol ab sa melodia
canta y se alegre de tot aixó.

Si el Rossinyol ne té bon sangro
cuant té als petits dintre del niu,
ell los estima y als porta recapta
y sempre los diu: juguem ferm feliu.

Qui no te culpa tot aixó paga,
es la familia, es viu dolor,
el Rossinyol ya vos avisa
ab alabansas del Senyor.

Si ell tè vicis, quina desgracia,
sovint las tustan ab lo bastó,
el Rossinyol mólt sen alegre
y los va cantant aquesta cansó.

Lo Rossinyol ja vos alaba
á tots los que sóu uns bons casats,
á los que son mólt al contrari
sempre vos canta desgraciats.

LAS SIMPLES AVECILLAS.

I.

Simples avecillas
Que el vuelo veloz
Con que de los aires
Surcais la region,
Parad un momento
Y atended mi voz
A Corila amada
Mas bella que el sol.

CORO.

Llevalde el suspiro
exhala de amor.....

II.

Feliz á su lado
Al prado me vió
Gozando en su seno

De amor la ilusion,
«Mas ay!» cuán velosa
Mi dicha pasó
Y pues yo no puedo
Percibir de amor...

Llevalde el suspiro
Que exhala de amor.

III.

El destino infausto
Con duro rigor
De sus dulces brazos
Cruel me arrancó;
Mas aun por ella
Late el corazon,
Cual latir entonces
Ella lo sintió.....

Llevalde el suspiro
Que exhala de amor.

IV.

Decidle que siempre
En mi corazon
Reinará constante
Su gracia y candor,

Decid que no tema
Que la olvide, no;
Y para que vea
Cuan constante soy...

Llevalde el suspiro
Que exhala de amor.

FIN.

LA NIÑA HERMOSA?

I.

Yo amo á una niña hermosa.
Pero es una ingrata fiera,
Es del alma prisionera
Es una sierpe engañosa:
Es Venus; es amorosa:
Mas qué digo, pero miento,
Es fiera, leon sangriento,
No es sino esmeralda y perla,
Entre olvidarla y quererla
Precipitado me siento...

II.

Es una estrella, es un cielo
Aquella deidad que adoro,
Es su cuerpo rubio oro.
Es de todo mi consuelo.
Por no verla me desvelo,
Mas que fiera la imploro,
Pero como la desdoro.
Yo mismo me contradigo.
Si me obliga y no me obligo
Aborrecer la que adoro.

III.

Es mi fé tan espresiva,
Es mi pena tan incierta,
Que quisiera verla muerta,
Y al instante verla viva.
El dolor de ella me priva
El escuchar su decoro,
Yo la aborrezco y la adoro
Al ver su bello semblante;
La aborrezco en un instante
Y al mismo instante la lloro...

IV.

Por fin no lo puedo ver,
Y si la dejo me pesa,
Si gozo de su belleza
Es tormento á mi placer,
Dejarla no puede ser,
Olvidarla es sentimiento,
Vivir con ella es tormento,
Entre uno y otro dolor
Me sirve de mas amor
Mi propio aborrecimiento.

FIN.